

FACULDADE IGUAÇU – FI
MICHELE SORAYA DE ALMEIDA CARVALHO

**ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES OPEN-SOURCE PARA SEGURANÇA
DE REDES**

SÃO LUÍS - MA

2024

FACULDADE IGUAÇU – FI
MICHELE SORAYA DE ALMEIDA CARVALHO

**ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES OPEN-SOURCE PARA SEGURANÇA
DE REDES**

Artigo Científico apresentado à Faculdade Iguaçu, como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação Lato Sensu em Segurança da Informação (Análise Comparativa de Soluções Open-Source para Segurança de Redes).

SÃO LUÍS - MA

2024

ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES OPEN-SOURCE PARA SEGURANÇA DE REDES

Michele Soraya de Almeida Carvalho

RESUMO

Este trabalho explora o desempenho e as funcionalidades dos firewalls de código aberto pfSense e OPNsense, duas soluções amplamente utilizadas para proteger redes em diferentes contextos. Ambas as plataformas oferecem uma rica gama de recursos, incluindo suporte para VPNs, detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) e gerenciamento avançado de tráfego. No entanto, cada uma possui características únicas que as tornam mais adequadas a determinados ambientes. A análise comparativa considera métricas como consumo de recursos e eficiência em cenários de tráfego. Além de destacar diferenças em termos de usabilidade, frequência de atualizações e comunidade de suporte. Oferecendo uma visão prática para administradores de rede na escolha do firewall ideal.

Palavras chave: Firewall. FreeBSD. pfSense. OPNsense.

1. Introdução

À medida que as redes se tornam mais complexas e integradas à internet, sua exposição a ameaças cresce exponencialmente. A crescente interconectividade, impulsionada pela necessidade de comunicação contínua, torna as redes cada vez mais vulneráveis a ataques internos e externos em empresas e ambientes domésticos. Assim, os firewalls emergem como uma ferramenta importante para proteger essas redes privadas. Atuando como barreiras de segurança, os firewalls controlam o tráfego de dados e bloqueiam acessos não autorizados, defendendo os pontos de entrada e saída de uma rede. O administrador do firewall pode estabelecer permissões de acesso para diferentes usuários ou dispositivos, ajustar regras para o monitoramento de pacotes e configurar funcionalidades avançadas como VPNs, VLANs, filtros baseados em endereços IP e detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) (KARTTUNEN, 2018)(KIZILKAYA, 2023).

Entretanto, com a evolução das ameaças cibernéticas, a gestão e a atualização constante dos firewalls são desafios críticos para manter a proteção

eficiente das redes. A manutenção dessas barreiras envolve não apenas a atualização do software do firewall com novos patches de segurança, mas também a revisão contínua das regras e políticas de filtragem para responder a novas ameaças e mudanças no comportamento do tráfego de rede. Isso requer uma análise apurada dos melhores firewalls disponíveis no mercado, considerando suas características, funcionalidades e capacidade de adaptação frente às novas ameaças. Soluções como pfSense e OPNsense, por exemplo, oferecem segurança de alto nível, sendo opções populares entre empresas.

De acordo com o Relatório de Violação de Dados da Verizon de 2022, 25% das violações foram causadas por ataques de engenharia social, e combinados com erros humanos e uso indevido de privilégios, esses fatores representaram 82% das violações. Um estudo da IBM Security de 2020 mostrou que 50% dos incidentes de segurança resultaram de comportamentos negligentes ou mal-intencionados de funcionários (REDAÇÃO, 2023).

Instituições educacionais têm sido um grande alvo de ataques de ransomware. Segundo a Sophos, 66% das organizações foram atingidas por ransomware no último ano, mesma taxa do estudo de 2022, indicando estabilidade nos ataques. O setor educacional foi o mais afetado, com 79% das instituições de ensino superior e 80% das de ensino inferior sendo vítimas. Em 76% dos ataques, os dados foram criptografados, e em 30% dos casos, também roubados. As principais causas foram vulnerabilidades exploradas (36%) e credenciais comprometidas (29%) (ADAM, 2023). Assim, a integração de firewalls avançados com uma cultura organizacional voltada para a segurança é fundamental para proteger as redes contra as ameaças atuais.

Este artigo discute o estado de dois firewalls de código aberto e faz uma comparação entre eles. As distribuições de firewall escolhidas para este trabalho são pfSense e OPNsense. Os dois são baseados no FreeBSD. Sendo assim, torna-se relevante e interessante o conhecimento aprofundado de suas características, como vantagens e desvantagens, ao ser implantado por usuários como um sistema de segurança. O objetivo do artigo é descobrir quaisquer diferenças entre estes firewalls de código aberto e obter uma visão geral dos recursos para detecção de ataques.

2. Revisão de Literatura

2.1. FreeBSD

O pfSense e o OPNsense são firewalls baseados no FreeBSD, um sistema operacional de código aberto derivado do UNIX, pertencente à família BSD (Berkeley Software Distribution). O FreeBSD é amplamente utilizado em aplicações de rede e infraestrutura, como servidores e firewalls, sendo a distribuição mais popular entre os sistemas BSD, com cerca de 80% das instalações (BRANDI, 2023). Além de suas características como servidor de impressão, FTP, firewall e outras funcionalidades, o FreeBSD oferece duas soluções nativas de firewall em nível de kernel: o PF (Packet Filter) e o IPFW. Essas soluções proporcionam controle avançado de tráfego, incluindo o gerenciamento de largura de banda, filtragem de pacotes e simulação de condições de rede com o *dummynet*. Comparado aos firewalls iptables e nftables do Linux, o PF é considerado mais simples e intuitivo, com uma sintaxe clara, utilizando comandos como *scrub* e *anchor*, enquanto o iptables adota uma abordagem procedural, distribuída em diferentes *chains* (prerouting, input, output, postrouting)(MAFIOLETTI, 2012). Embora o nftables tenha simplificado a configuração em relação ao iptables, o PF continua sendo uma opção preferida pela sua facilidade de uso e eficiência.

Regra que permite tráfego HTTP (porta 80) e redireciona para um servidor local na porta 8080. Realizada, respectivamente, com iptables, PF e IPFW.

- iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
- rdr on *em0* proto tcp from any to any port 80 -> 127.0.0.1 port 8080
- ipfw add fwd 127.0.0.1,8080 tcp from any to any 80 in

De acordo com Beraldi (2014, p.63-64):

A estrutura de regras na ferramenta ipfw permitiu uma maior facilidade para compreensão da estrutura e elaboração da regra na ferramenta ipfw, enquanto a estrutura do iptables apesar de equivalente fez com que fosse necessário um maior estudo sobre as possibilidades e aplicações disponíveis.

2.3. pfSense

Originalmente lançado em 2004, o pfSense é um projeto que evoluiu a partir do m0n0wall, que também fora baseado no kernel BSD. Foi aperfeiçoado para que trabalhasse bem como uma ferramenta de firewall ou roteador para redes (Figura 1). Possui vários tipos de serviços como: VPN, Wireless AP/Cliente, Proxy, entre outros. Ele é amplamente utilizado em corporações devido à sua capacidade de lidar com requisitos complexos de rede, incluindo a segmentação de tráfego, políticas de segurança detalhadas, controle de acesso e monitoramento contínuo. A empresa Netgate disponibiliza a versão mais completa do software na versão paga, para os interessados em outros serviços.

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
Acesso ao Firewall										
102 /4.03 GiB	IPv4*	Hosts_CTIC	*	*	*	*	none		Acesso CTIC	
0 /0 B	IPv4 TCP	REDECABEADAADMINISTRATIVA net	*	This Firewall	Acesso_ Firewall	*	none		Acesso ao Firewall	
Acesso à Internet										
252 /8.46 GiB	IPv4 TCP/UDP	REDECABEADAADMINISTRATIVA net	*	*	Acesso_ Internet	GW_GROUP_J	none		Permite trafego web	
70 /28.37 MiB	IPv4 UDP	REDECABEADAADMINISTRATIVA net	*	*	53 (DNS)	*	none		Libera trafego DNS	
Acesso à Serviços										
0 /97.32	IPv4 TCP	REDECABEADAADMINISTRATIVA net	*	Impressoras	9100	*	none		Libera Tráfego para a impressora	

Figura 1 – Regras do Firewall PfSense

2.4. OPNsense

Lançado em 2015 como um fork do pfSense, o OPNsense foi criado para oferecer uma alternativa com foco em uma interface de usuário mais moderna e uma abordagem de desenvolvimento mais aberta. Não houve briga com o doador de código Pfsense, em vez disso, o OPNsense investe em melhor segurança e qualidade de código (STUBBIG, 2023). Ele oferece recursos avançados incluindo um firewall stateful que rastreia e filtra conexões de rede, suporte VPN para acesso remoto seguro, Suricata para bloquear ataques DDoS, ClamAV, etc. (KIRATSATA,

2022)(MARK,2023).

Figura 2 – Regras do Firewall OPNsense

3. Discussão

Na implantação de um servidor, é importante analisar os melhores requisitos para a rede, considerando a demanda projetada do projeto e o modo como será o seu funcionamento. Os dois firewalls estudados, pfSense e OPNsense, possuem recursos como o Captive Portal, útil para autenticação e controle de banda, regulando o acesso de usuários externos à rede empresarial. Ambos também oferecem suporte a VPN, permitindo que funcionários remotos se conectem com segurança à rede. Além das ferramentas presentes, é essencial ter atenção em relação a disponibilidade de plug-ins e frequência das atualizações, que impactam na funcionalidade do sistema.

3.1. VPN

Atualmente, com o aumento do trabalho remoto devido à popularização do home office, é imprescindível considerar soluções seguras para acesso remoto. O OPNsense oferece suporte nativo ao WireGuard, um protocolo de VPN altamente eficiente em termos de desempenho, estabilidade e simplicidade, que utiliza algoritmos de criptografia como Chacha20 e Poly1305. Em contrapartida, o pfSense removeu o suporte nativo ao WireGuard em 2021 devido a problemas na implementação, mas ainda permite que os administradores reativem o recurso manualmente (Figura 3), o que pode ser um processo mais complexo para novos

usuários. Além disso, com o lançamento de algumas atualizações do pfSense, é possível ver ajustes significativos na sua lista de algoritmos de criptografia, removendo alguns obsoletos ou inseguros. Essa mudança pode impactar o funcionamento de servidores que dependem de configurações antigas, exigindo uma reconfiguração para garantir compatibilidade e segurança contínua.

Figura 3 – Pacote do Wireguard no pfSense

3.2. Atualizações

Entre os principais recursos para garantir a segurança de uma rede, a atualização contínua dos patches de segurança é fundamental. Nesse contexto, o OPNsense oferece atualizações de segurança semanais e um ciclo de lançamento fixo de 2 lançamentos principais a cada ano (SAAYMAN, 2023). Entretanto, o pfSense segue um cronograma de atualizações com ciclos regulares, mas menos frequentes em comparação ao OPNsense. No entanto, essa diferença no ritmo de atualizações não compromete o desempenho de ambos os sistemas na mitigação de ameaças. O pfSense também possui uma versão paga com suporte estendido, ao contrário do OPNsense, que é totalmente gratuito.

O feedback das comunidades de ambos os firewalls desempenha um papel crucial na escolha entre eles, oferecendo soluções rápidas ao longo das atualizações e melhorando a experiência de uso em cada plataforma. Muitos usuários têm relatado problemas durante os upgrades das versões mais recentes do

pfSense, que é gerenciado pela empresa Netgate, levantando preocupações sobre quando as correções necessárias serão implementadas.

3.3. Interface gráfica

A crescente migração de profissionais de tecnologia do pfSense para o OPNsense se deve a vários fatores, mas um dos principais motivos é a interface intuitiva do OPNsense. A interface web do OPNsense é visualmente mais atraente, e suas opções de menu são mais acessíveis, tornando a administração de firewall e redes menos complicada. Um diferencial é a barra de pesquisa integrada e mais opções de relatórios e monitoramento detalhado.

3.4. Desempenho

Karttunen (2018) destacou que o pfSense apresenta maior estabilidade em tráfego intenso, com menor impacto em CPU e memória, enquanto o OPNsense possui uma interface mais amigável, mas exige ajustes finos para lidar com ataques avançados. Já Kiratsata et al. (2022) realizaram testes simulados, onde ambos os firewalls detectaram escaneamentos de portas, mas não os bloquearam. O pfSense se sobressaiu ao bloquear ataques de força bruta com Medusa e Burp Suite, enquanto o OPNsense apenas detectou. Em ataques como Ping of Death e Flooding, ambos detectaram, mas não bloquearam, indicando a necessidade de configurações avançadas ou plugins adicionais, como Suricata.

Silva (2020) apresentou em seu trabalho o consumo de recursos, throughput, latência e detecção de ciberataques, em ambos os firewalls. Os resultados indicaram que tanto o pfSense quanto o OPNsense são adequados para pequenas e médias empresas em termos de segurança de rede. No entanto, o pfSense se destacou na capacidade de registrar eventos de segurança, o que pode ser um fator decisivo para organizações que necessitam de monitoramento detalhado. O OPNsense, embora eficiente, apresentou limitações em termos de consumo de memória e registro de logs, o que pode impactar sua eficácia em ambientes mais exigentes.

Conclusão

A comparação entre pfSense e OPNsense evidencia como ambos os firewalls open-source atendem a diferentes demandas de segurança e gerenciamento de redes, destacando-se em características específicas. O estudo mostrou que, enquanto o pfSense possui uma base consolidada e foca em desempenho em redes complexas e de alta demanda, o OPNsense se diferencia por sua interface moderna e um enfoque na usabilidade e eficiência de recursos.

O objetivo de analisar seu desempenho e apresentar uma visão clara das características dos dois firewalls foi atingido. Os trabalhos de Karttunen (2018), Kiratsata et al. (2022) e Silva (2020) puderam apresentar testes realizados, além da análise teórica aprofundada de ambos os firewalls. O pfSense demonstrou vantagens claras em cenários que exigem throughput elevado e escalabilidade. No entanto, essas vantagens vêm acompanhadas de uma curva de aprendizado mais acentuada e uma interface que, para iniciantes, pode parecer menos intuitiva. Diferente do OPNsense, possuindo simplicidade sem comprometer funcionalidades avançadas. Além disso, a escolha de plugins e tempo de atualizações promovem maior segurança, tornando-o atraente para administradores que buscam soluções mais práticas e gratuitas, sem sacrificar a robustez.

Ambas as soluções têm suas vantagens, e a escolha entre OPNsense e pfSense pode depender das necessidades específicas da organização. Estudos futuros poderiam focar em simulações detalhadas, avaliando como cada firewall responde a ataques cibernéticos específicos e a cenários de falha, contribuindo para uma escolha ainda mais fundamentada e alinhada às necessidades do mercado atual de segurança de redes.

REFERÊNCIAS

- ADAM, Sally. O estado do ransomware 2023. Sophos, 2023. Disponível em: <https://news.sophos.com/pt-br/2023/05/10/o-estado-do-ransomware-2023/>. Acesso em: 26 set. 2024.
- BERALDI CHIOSINI, André. Análise comparativa entre os firewalls Iptables e Ipfw. Faculdade de Tecnologia de Americana, 2014.
- BRANDI, Edson. Explicando o BSD. FreeBSD, 2023. Disponível em: <https://docs.freebsd.org/pt-br/articles/explaining-bsd/>. Acesso em: 26 set. 2024.
- H. J. KIRATSATA; D. P. RAVAL; P. K. VIRAS; P. LALWANI; H. PATEL; P. S. D. Behaviour analysis of open-source firewalls under security crisis. In: 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS SIGNAL PROCESSING AND NETWORKING (WiSPNET), 2022, Chennai, Índia. Anais [...]. Chennai: IEEE, 2022. p. 105-109.
- KARTTUNEN, Konsta. Threat detection of IPS in high load situation. School of Technology, Communications and Transport, 2018.
- KIZILKAYA, T.; CICIOĞLU, M.; TOĞAY, C.; ÇALHAN, A. Pattern search based firewall in application layer. In: 2023 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK), 13-15 set. 2023, Burdur, Turquia. IEEE, 2023. p. 261-266. DOI: 10.1109/ubmk59864.2023.10286739
- KOIVUNEN, Jere. Installing and testing open-source security appliances. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018.
- LEHIKAINEN, Onni. OPNsense palomuurin käyttöönotto ja konfigurointi kotiverkkoon. Business Information Systems, 2024. 30 p.
- MARK. Comparing solutions: pfSense vs. OPNsense – Which is best?. Biteno, 2023. Disponível em: <https://www.biteno.com/en/pfsense-vs-opnsense/>. Acesso em: 20 nov. 2024.
- MAFIOLETTI, Rafael. Uso do pfSense para o controle de acesso em uma rede local. Universidade do Planalto Catarinense, 2012.
- PEERIP. Opnsense vs pfSense: Which open-source firewall is right for you?. PeerIP, 2024. Disponível em:

<https://peerip.com/opnsense-vs-pfsense-which-open-source-firewall-is-right-for-you/>. Acesso em: 21 nov. 2024.

REDAÇÃO. Segurança da informação: como evitar fraudes cibernéticas nas empresas. Security Report, 2023. Disponível em: <https://securityleaders.com.br/seguranca-da-informacao-como-evitar-fraudes-ciberneticas-na-s-empresas/>. Acesso em: 17 set. 2024.

SAAYMAN, Lyal. Why migrate from pfSense to OPNsense. Zenarmor, 2023. Disponível em: <https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/why-migrate-from-pfsense-to-opnsense>. Acesso em: 1 out. 2024.

SILVA, Reginaldo Fernando da. Análise comparativa de soluções de open source para cibersegurança por monitorização de tráfico de rede. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, 2020.

STUBBIG, Markus. Practical OPNsense: Building enterprise firewalls with open source. Norderstedt: Books on Demand, 2023. 364 p. ISBN 978-3757805364.+